

FORTALEZAS DEL CARÁCTER EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Strengths of character in university students

MARÍA VALENTINA PERAZA CABRERA
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
E-mail: mariavalenp@gmail.com

Recepción: 26/05/2021
Aceptación: 04/10/2021

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo describir las fortalezas del carácter en estudiantes universitarios. La población estuvo constituida por estudiantes universitarios de la Universidad Rafael Urdaneta, siendo esta un total 3963 estudiantes. La muestra de estudio estuvo conformada por 136 sujetos, de los cuales 66,9 % eran del sexo femenino y 33,1 % del sexo masculino, con edades comprendidas entre 17 y 30 años. Para este estudio participaron estudiantes de Psicología, alguna de las opciones de Ingeniería, Arquitectura, Contaduría Pública y Administración, Derecho y Ciencias Políticas. La investigación fue de tipo descriptivo, de campo, con un diseño no experimental, transeccional y se utilizó el inventario de Virtudes y Fortalezas IVyF (Cosentino y Castro Solano, 2008). Las fortalezas de carácter en mayor nivel de los estudiantes universitarios fueron: perspectiva, valentía, bondad, liderazgo. Mientras que las fortalezas de amor por el conocimiento, civismo, prudencia y esperanza se encuentran en un nivel medio.

PALABRAS CLAVE: Fortalezas, carácter, estudiantes, virtudes, psicología positiva

ABSTRACT

This study aims to describe the strengths of character in a group of university students. The population is made up of university students from the Rafael Urdaneta University, for a total of 3963 students. The study sample consist of 136 subjects, of whom 66.9% were female and 33.1% male. For this study participated students of Psychology, Engineering, Architecture, Public Accounting and Administration, Law and Political Science. This research presents a study of a descriptive type of field research with a non experimental, transactional design. The inventory of Virtues and Strengths: Cosentino y Castro Solano, 2008, (I.V y S) was used to analyze this data. It is concluded that the strengths of character that the students show the most are: perspective, bravery, kindness, leadership. On the other hand the strengths of: love of learning, civility, prudence and hope are at a medium level.

KEYWORDS: *strengths, character, students, virtues, positive psychology*

INTRODUCCIÓN

Desde hace dos décadas, la psicología ha tomado un giro hacia aspectos generadores de salud, calidad de vida y bienestar, dejando a un lado el enfoque patológico, para dar paso a lo que Seligman (2005), en la década de los noventa, denominó Psicología Positiva. Esta nueva perspectiva, se inclina al estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos individuales positivos, mientras previene y/o reduce la incidencia de la psicopatología.

Entre los distintos elementos de interés de la psicología positiva, Seligman (2005), señala temas como el amor, la capacidad de perdonar, la espiritualidad, el humor, los valores, las emociones positivas, las fortalezas de carácter, la resiliencia y la sabiduría, entre otros, dejados de lado por corrientes mayoritarias dentro de la psicología orientadas a reparar el daño. En este sentido, la psicología no solo se refiere al estudio de la enfermedad, la debilidad y el daño, es también el estudio de las fortalezas y las virtudes.

Las fortalezas, como tema de interés, desde la visión de Park, Peterson y Seligman (2004), se refieren a un conjunto de características estables valoradas como positivas, que potencian el bienestar y constituyen barreras contra los malestares mentales y físicos. En este sentido, se exponen como rasgos con cierto grado de generalidad en las situaciones y estabilidad a través del tiempo. Peterson y Seligman exponen seis virtudes, que son: Sabiduría y conocimiento, Valor, Humanidad y amor, Justicia, Templanza y Trascendencia, estas están definidas a través de las fortalezas y como lo indican los autores son el camino para llegar a las fortalezas del carácter (Garassini *et al.*, 2014).

Es importante destacar que las fortalezas del carácter son estables, pero pueden desarrollarse (Peterson y Seligman, 2004). Un concepto erróneo común es que el carácter, como una marca grabada en piedra, es inmutable e invariable. Por otro lado, las fortalezas del carácter son capacidades para pensar, sentir, ejercer voluntad y comportarse y difieren de otros tipos de fortalezas, que pueden ser llamadas talentos, habilidades, intereses, valores o recursos.

Aunado a esto, Peterson y Seligman (2004), consideraron el término virtud demasiado abstracta y amplia, por lo que comenzaron a utilizar el concepto de fortaleza para referirse a la manifestación psicológica de la virtud. El análisis de estas, en distintas sociedades, culturas y épocas históricas ha dado lugar a un consenso, que considera fundamentales las virtudes de sabiduría, coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Las virtudes son las características centrales del carácter valoradas por filósofos morales y pensadores religiosos, se trata de valores universales. Sin embargo, son nociones abstractas y poco prácticas para los psicólogos que desean desarrollarlas y medirlas. Las fortalezas del carácter, por tratarse de rasgos morales, pueden ser medibles, desarrollables y se empleadas en diferentes ámbitos. Existen distintas vías para alcanzar cada una de las virtudes, y estas son las fortalezas del carácter.

En la actualidad, el estudiante universitario en Venezuela debe enfrentar retos que hasta hace unos años atrás no se presentaban, o por lo menos, no de una manera tan pronunciada, como el hecho de cursar una carrera durante la terrible crisis económica, política y social que atraviesa el país, anteriormente rica zona petrolera. Hoy en día, más que nunca, se necesita un ser humano y un profesional, capacitado, involucrado socialmente y responsable para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, si los retos que actualmente se presentan no son afrontados con éxito, puede llegar a generar en el alumno algunas manifestaciones de índole cognitivo, somático y psicológico, pudiendo repercutir en la deserción del estudiante universitario.

Es conveniente profundizar en la actual situación del país. Al respecto, Acosta (2018), explica que la inflación de Venezuela desde los últimos años viene siendo una de las ocho más altas del mundo, y en los últimos tres años, simplemente la mayor, por mucho. Desde mediados del 2013 se han ido conjugando una serie de factores para dar mayor fuerza a este problema. La inflación, las carencias en el transporte público, la escasez de alimentos, medicamentos y demás limitaciones en los servicios controlados por el Gobierno, han sido el resultado de una crisis que ha llevado a Venezuela a no poder satisfacer las necesidades de su población en general.

Ahora bien, uno de los grupos que suele estar más afectado en las crisis sociales y económicas lo constituyen los estudiantes universitarios. Como señala un informe de Aula Abierta (2018), la crisis presupuestaria en la que se encuentran las universidades acorta sus posibilidades de atender las demandas de la comunidad estudiantil, el mantenimiento y actualización de los servicios universitarios, generando como consecuencia la violación de la autonomía universitaria, la libertad académica y el derecho a una educación de calidad. A su vez, la deserción estudiantil en el sistema universitario de Venezuela es un grave problema social, que va en detrimento de la formación de nuevos profesionales, los cuales deberían fomentar el progreso, el bienestar y la modernización del país.

En consecuencia, el objetivo general de esta investigación es describir las fortalezas del carácter en estudiantes universitarios de la Universidad Rafael Urdaneta y los objetivos específicos están referidos a las 24 fortalezas de carácter, agrupadas en 6 virtudes. Debido a la evidencia consistente del impacto relevante de las fortalezas del carácter en la capacidad de los estudiantes para alcanzar su bienestar personal, cumplir sus metas y contribuir a la sociedad, se espera que los estudiantes las desarrollen cuando se les ofrecen oportunidades de aprendizaje adecuadas, tomando en cuenta que dichas fortalezas del carácter son educables y, por tanto, es posible contribuir a la comunidad estudiantil a través de ellas y en consecuencia, darle frente a las dificultades económicas, sociales y emocionales que surgen durante el curso de su carrera.

Se han hecho indagaciones sobre las fortalezas del carácter en estudiantes universitarios de Venezuela. Por su parte, Zalles y Zavarce (2014) efectuaron un estudio referido a Perdonar: Una experiencia liberadora que lleva al bienestar, efectuada en la experiencia de enseñar Psicología Positiva en la Universidad Metropolitana (UNIMET), en Venezuela. En dicho estudio, se ejercitan en perdonar, mediante la invitación a realizar una actividad escrita, integrada por 5 pasos, recomendados por Seligman, llamado REACE, que consisten en (R) Recordar el daño lo más objetivamente posible, (E) empatía, (A) el don altruista del perdón, (C) Compromiso de perdonar y (E) Engancharse al perdón, donde se acepta el perdón definitivo.

Los estudiantes emitieron reportes escritos, una vez culminada la experiencia. Este estudio se llevó a cabo, tomando en cuenta que el perdón, como fortaleza del carácter, es un camino para experimentar emociones positivas y constituye un recurso del carácter que fomenta el desarrollo del bienestar. Además, refieren los autores en Norteamérica, Europa y Latinoamérica, la valoración del perdón se ubica en promedio, a partir de la posición 12 en el perfil, no expresándose como principal en la mayoría de las investigaciones. En Venezuela, junto a Argentina, Brasil y Chile, el perdón se encuentra ubicado entre las últimas 5 posiciones del perfil obtenido. Reportan estudios que muestran la baja valoración del venezolano, con la tendencia a que sea más valorado a mayor edad (Zalles y Zavarce, 2014).

Por otro lado, autores que han investigado sobre las fortalezas presentes en venezolanos como lo son Garassini, Iturriaga y Delgado (2014) describen la gratitud en los venezolanos, y reportan la gratitud como la primera fortaleza, lo cual se interpreta en que como sociedad, el agradecimiento es un sentimiento compartido, que refuerza la afiliación y los lazos entre las personas. Se considera desde el punto de vista positivo, que la gratitud representa la oportunidad para experimentar emociones positivas y mantener una actitud esperanzadora ante la vida.

A su vez, Garassini (2015) investigó sobre las creencias y manifestaciones culturales sobre la apreciación de la belleza como fortaleza del carácter. Se planteó un estudio descriptivo desde una perspectiva cuantitativa. Se utilizó un diseño de campo, transversal. Se atendió una muestra de 100

adultos venezolanos. Se concluyó que el aprecio a la belleza como fortaleza del carácter del venezolano se encuentra en una posición intermedia. El reconocimiento de la belleza, principalmente en la naturaleza, destaca entre las creencias de esta población y se obtuvieron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Entre otras consideraciones de la misma autora, Garassini (2011) expresa que el humor quedó en el cuadro de honor, pues resultó ser la sexta fortaleza del venezolano, este se refiere fundamentalmente a una manifestación de la inteligencia que permite reconocer las inconsistencias y los sinsentidos del modo de organización social.

Garassini (2011) también explica que la fortaleza de esperanza ocupa el puesto número veintidós considerándose otra de las menos desarrolladas por los venezolanos, debido a factores que implican escasa motivación al logro, una baja eficacia personal y una tendencia a alimentar el locus de control externo; es decir, a atribuirle los problemas que padecen a factores que escapan de propio control. La inteligencia social se encuentra en la posición número 15, la cual es valorada en un nivel intermedio, la inteligencia social implica la capacidad del individuo para ponerse en el lugar del otro y esforzarse por entender los motivos de su conducta. En Venezuela, actualmente, las personas se mueven en círculos sociales cada vez más cerrados, protegiéndose unos con otros. El Amor por el conocimiento, estando en la posición 14, con una valoración intermedia revela indicios de que el venezolano no tiene interés de obtener otros conocimientos académicos, la pasión por el conocimiento guarda más relación con una naturaleza más individual.

Otra referencia sobre las fortalezas del carácter presentes en los venezolanos es un estudio de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva la cual partiendo de una base de datos donde recopiló los resultados del Cuestionario de Fortalezas VIA de dos mil personas, ubicando las 24 fortalezas señaladas por Peterson y Seligman (2004) en su orden de aparición promedio. Los resultados permitieron concluir que existe una serie de fortalezas que aparecen de forma recurrente en los hombres y mujeres del país, y que hacen de ellos su forma característica. La gratitud, la amabilidad, el sentido de justicia, la creatividad, el amar y ser amado son las cinco fortalezas más desarrolladas en los venezolanos (Garassini, 2011).

Por otro lado el autocontrol, la humildad, la esperanza, la capacidad de perdón y la prudencia aparecen como las fortalezas menos desarrolladas. Esta investigación permitió describir el perfil de fortalezas del venezolano, presentándose que las fortalezas más desarrolladas pertenecen mayormente a la virtud del amor (amabilidad, el amar y ser amado), también a la trascendencia (gratitud, entusiasmo), la justicia (ecuanimidad y justicia) y la sabiduría (creatividad). A diferencia de esto las menos desarrolladas pertenecen en su mayoría a la virtud de templanza, caracterizada como la capacidad de controlar las pasiones y los impulsos (autocontrol, la humildad, capacidad de perdón y prudencia) y una a la virtud de trascendencia (esperanza) (Garassini, 2011).

Ahora bien, siguiendo con las investigaciones realizadas en universitarios, Rivas (2012) realizó una investigación llamada Fortalezas de carácter y Resiliencia en estudiantes de Medicina de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). El objetivo general de la misma fue analizar el perfil de las fortalezas de carácter y los factores de resiliencia de los estudiantes de la carrera de medicina. Fue una investigación de campo, exploratoria, transversal y correlacional.

De un total de 880 estudiantes, participaron 522 del primer al sexto año de medicina, de ellos 306 (58,62%) género femenino y 216 (41,38%) género masculino. La confiabilidad y validez de dicho cuestionario es avalada por la Manuel and Rhoda Mayerson Foundation (Manuel and Rhoda MayersonFoundation cp. Seligman, 2003); el Centro de Psicología Positiva (Positive Psychology

Center, 2005) y por el Instituto de Valores en Acción (Values in Action Institute, 2006). La confiabilidad como lo señala Feldman y Rojas (2010) para la versión original (Peterson y Seligman, 2004) y la versión española revelan valores de consistencia interna para cada uno de los factores superiores a 0.90 (alfa de Cronbach). Los resultados señalan como principales fortalezas la esperanza, gratitud, bondad, honestidad y equidad.

Las fortalezas con puntuaciones más bajas fueron la humildad, autorregulación, prudencia, apreciación de la belleza y perdonar. Curiosidad y mente abierta resultaron la principal fortaleza en los jóvenes, mientras que en los de mayor edad, espiritualidad y humildad. El género femenino, muestra puntajes superiores en perdonar, humildad y espiritualidad.

También Barrantes-Brais *et al.*, (2015) realizaron una investigación sobre fortalezas personales y hábitos de salud en estudiantes universitarios de ciencias del movimiento humano. El objetivo de este estudio fue caracterizar y relacionar las fortalezas personales y los hábitos de salud en estudiantes universitarios de carreras de Ciencias del Movimiento Humano. Fue un estudio de tipo descriptivo, de campo con un diseño no experimental, transeccional.

Un total de 234 estudiantes (137 hombres y 97 mujeres) brindaron información sobre fortalezas personales, hábitos de sueño y consumo de sustancias. Se utilizó el Inventario de Virtudes y Fortalezas [IVyF] (Cosentino y Castro, 2008). El IVyF se desarrolló como una opción breve del VIA-IS (Peterson *et al.*, (2004) y mantiene características psicométricas similares (Cosentino y Castro, 2008). El IVyF está integrado por 24 ítems bipolares (uno para cada fortaleza), con cinco opciones de respuesta tipo Likert. También, se administró el Cuestionario de prácticas y creencias sobre estilos de vida el cual evalúa aspectos relacionados con el sueño y el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, reportándose una consistencia interna de $\alpha = 0,873$.

Los resultados sugieren que las fortalezas predominantes son gratitud, curiosidad, integridad, valentía, bondad y liderazgo; encontrándose diferencias según género y carrera. Predominan hábitos saludables como el sueño y el descanso, los cuales se asocian con algunas fortalezas. Los estudiantes presentan fortalezas que denotan preocupación por los demás y posibilidades de expresar y ser sensibles a las emociones.

En cambio, Noronha y Martins (2016) realizaron un estudio con universitarios sobre asociaciones entre fortalezas mentales y satisfacción con la vida. Se trata de un estudio transversal cuantitativo, con una muestra de 186 universitarios, de los cuales 62,9% fueron de sexo femenino, con edades entre 17 y 45 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Fortalezas del Carácter y la Escala de Satisfacción con la Vida. Para buscar evidencias de validez, Zanon *et al.*, (2014) realizaron un análisis factorial confirmatorio utilizando el método de extracción Maximum Likelihood para la muestra brasileña y americana. La escala presentó la misma estructura unidimensional en los grupos. Los índices de ajuste fueron adecuados, proporcionando evidencias de validez para la muestra brasileña y para la americana (χ^2 (df) = 18,22, p.

Por otro lado, Noronha *et al.*, (2015) realizaron un análisis factorial de segundo orden de la Escala de Fortalezas de Carácter-EFC con el fin de evaluar su estructura interna de la escala, usando las 24 fortalezas para investigar el número de factores de la escala. El primer factor explicó un 33% de la varianza y presentó cargas mayores de 0,40 para todos los indicadores de la solución unidimensional, con coeficiente Alpha de 0,93, que es indicador de alta confiabilidad.

Los resultados evidenciaron que vitalidad, gratitud, esperanza, perseverancia y amor fueron las fortalezas más relacionadas con la satisfacción con la vida, en magnitudes moderadas, las cuales variaron entre 0,35 a 0,49. También se encontraron diferencias significativas en relación con el sexo, ya que las mujeres tuvieron puntuaciones más altas en cuatro fortalezas del carácter, específicamente autenticidad, bondad, gratitud y perseverancia. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad de los participantes.

En la misma línea vinculada con el estudio de fortalezas, Tamayo (2010) se planteó determinar las principales fortalezas del carácter en líderes del movimiento estudiantil de la Universidad Metropolitana y la expresión de dichas fortalezas en documentos escritos. La muestra estuvo conformada por 12 estudiantes activos y relevantes para el movimiento por lo menos durante 3 años y de ambos sexos. Así mismo, la muestra también estuvo conformada por la selección intencional de cuatro documentos escritos por estudiantes líderes del movimiento estudiantil de Caracas. El instrumento utilizado para medir las fortalezas fue el Cuestionario VIA de Fortalezas del Carácter de Peterson y Seligman. Las técnicas de análisis de los datos fueron las características de la estadística descriptiva para el tratamiento de los datos asociados con las fortalezas y el análisis de contenido para trabajar con los documentos.

Los resultados relacionados con las fortalezas principales mostraron que la ciudadanía y la ecuanimidad, equidad y justicia (virtud Justicia), capacidad de amar y ser amado (virtud Humanidad y amor) y creatividad (virtud Sabiduría y conocimiento) fueron las principales fortalezas expresadas tanto en el cuestionario como en los documentos. Las fortalezas de ciudadanía y capacidad de amar y ser amado también estuvieron presentes en otros estudios con jóvenes. También se identificaron las fortalezas que estuvieron menos valoradas por el grupo de estudiantes: perspectiva (virtud Sabiduría y conocimiento), prudencia (virtud Templanza), aprecio por la belleza y espiritualidad (virtud Trascendencia).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación fue de nivel descriptivo ya que estuvo enfocada en describir la presencia de fortalezas de carácter en estudiantes universitarios. Se realizó bajo un modelo de estudio de campo identificando las fortalezas del carácter que se manifiestan en la población estudiantil de la Universidad Rafael Urdaneta a través del Inventario de Virtudes y Fortalezas IVyF (Cosentino y Castro Solano, 2008). La recolección de datos se realizó en las aulas de clases de estudiantes universitarios.

El diseño de esta investigación fue no experimental ya que solo se recogieron los datos con el instrumento mencionado anteriormente y no se realizó ninguna intervención en los estudiantes universitarios. Con respecto al momento de recolección de datos y el diseño, la investigación fue transeccional descriptiva, debido a que el fenómeno se observó en su ambiente natural que, en este caso, fueron las instalaciones de la Universidad Rafael Urdaneta, todo esto en una única medición.

La población estuvo integrada por 3693 estudiantes universitarios de la Universidad Rafael Urdaneta (URU). La muestra de estudio estuvo conformada por 136 sujetos, de los cuales 66,9 % eran del sexo femenino y 33,1 % del sexo masculino, con edades comprendidas entre 17 y 30 años, siendo el promedio de edad de 20,73. El 44,9 % estudiaban Psicología, 31,6 % alguna de las opciones de Ingeniería, 12,5 % Arquitectura, 5,9 % contaduría pública y Administración y 5,2 % Derecho y Ciencias Políticas. El muestreo que se realizó es probabilístico de tipo accidental, inicialmente se aplicó el instrumento en las instalaciones de la universidad pero a raíz de la situación de pandemia se tuvo que completar la muestra aplicando de manera virtual para así llegar a la cantidad de sujetos participantes antes mencionada.

Se utilizó el Inventario de Virtudes y Fortalezas (IVyF) de Cosentino y Castro Solano (2008). El instrumento incluye 24 ítems bipolares con 5 opciones de respuesta tipo Likert, para que los encuestados indiquen en qué grado se parecen más a dos autodescripciones enfrentadas, una de ausencia de la fortaleza y la otra de presencia. La puntuación de cada ítem va de 1 (Soy muy parecido a la 1ª persona) a 5 (Soy muy parecido a la 2ª persona), correspondiendo el puntaje mayor, a mayor presencia de la fortaleza.

Se realizó el baremo para la categorización de las puntuaciones promedio obtenido por la muestra en cada una de las categorías, se estableció con base en las puntuaciones dadas a las respuestas posibles: respuestas de *Muy 1* a *Algo 1*, se ubican entre 1 y 2,5, indicando poca presencia de esa fortaleza. Valores entre 2,51 y 3,5 expresan presencia promedio de la fortaleza (respuestas *Entre*) y, por último, a las respuestas de *Muy 2* a *Algo 2*, se asocian valores posibles de 3,51 hasta 5 indicando una alta presencia de la fortaleza estudiada.

En cuanto a las propiedades psicométricas del instrumento, Cosentino (2016) realizó un estudio de Evaluación de las Virtudes y Fortalezas Humanas en población de habla hispana, con una muestra constituida por 781 personas de población general (453 mujeres y 328 varones), con media de edad de 40.9 años ($DT = 16.7$). Los voluntarios no recibieron retribución por su participación. Con esta muestra se evaluó la estabilidad y la validez factorial de los puntajes del IVyF. Una sub muestra de 123 personas (70 mujeres y 53 varones; $M = 37.8$ años, $DT = 15.6$) recibió una segunda administración del IVyF a fin de evaluar la estabilidad del inventario.

Con respecto a la validez del estudio, debido a que el valor de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) fue de .89, y el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett fue estadísticamente significativo ($\chi^2 = 4205.81$, $gl = 276$, $p < .001$), se concluyó que era apropiado efectuar un análisis factorial exploratorio sobre el IVyF. El resultado del análisis factorial exploratorio del IVyF coincide con los resultados de otras tres investigaciones que realizaron este tipo de análisis: se han extraído cinco factores de los puntajes del IVyF, que luego se rotaron ortogonalmente. Aunque sólo Macdonald *et al.*, (2008) presentaron el gráfico de sedimentación, la estructura del instrumento resultó ser muy similar a la hallada en esta investigación. Especialmente, la composición de los factores del IVyF ha coincidido a la de los factores informados por Peterson y Seligman (2004). Se concluye que el IVyF es una medida breve adecuada para la evaluación rápida de las fortalezas humanas según la clasificación del carácter de Peterson y Seligman (2004).

El IVyF tiene una confiabilidad test-retest con r_s dentro del rango de .72-.92, $M = .80$ y el Alfa de Cronbach sobre las puntuaciones de los 24 ítems individuales, considerando a este alfa como un indicador del grado en que están interrelacionadas las respuestas a los ítems dadas por los participantes. La confiabilidad de tipo estabilidad del IVyF es aceptable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se presentan a continuación los resultados obtenidos de la administración del Inventario de Virtudes y Fortalezas IVyF (Cosentino y Castro Solano, 2008), aplicado a 136 sujetos, estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, para dar cumplimiento al objetivo general el cual es describir las fortalezas del carácter en los estudiantes universitarios, a su vez las tablas corresponden a los objetivos específicos que son describir las fortalezas del carácter que están integradas en el grupo de virtudes al que pertenecen.

Tabla 1

Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Sabiduría y Conocimiento

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Ingenio	136	3,79	1,175
Juicio	136	4,14	1,069
Inteligencia Social	136	3,71	1,254
Curiosidad	136	4,07	1,090
Perspectiva	136	4,18	,934
Amor por el Conocimiento	136	3,34	1,150

Para la virtud de Sabiduría y Conocimiento, se obtuvo niveles altos en las fortalezas de Perspectiva, Juicio, Curiosidad, Ingenio, e Inteligencia Social (Ver Tabla 1), lo que quiere decir que los estudiantes universitarios poseen una predominancia en cuanto a la producción de ideas, analizar información de forma objetiva y racional, capacidad para conocerse a uno mismo y reconocer los sentimientos de los demás, deseos por experimentar y conocer, nivel superior de conocimiento, juicio y capacidad para dar consejos (Seligman, 2005). Estos rasgos en alta medida indican que la población estudiada los ha desarrollado de manera elevada puesto que algunos de los que se reflejan en estos resultados, son propios de la idiosincrasia del venezolano, tales como la Perspectiva y la Inteligencia Social que por lo general aparecen en un nivel medio (Garassini, 2011), por lo que el contexto donde se encuentra los estudiantes ha forjado que tengan un carácter más alto para generar ideas, analizar y conocer su entorno.

Sin embargo, la fortaleza de Amor por el conocimiento arrojó un puntaje medio lo cual indica que el interés por adquirir nuevos conocimientos y habilidades se manifiesta de forma moderada. Esto se debe a que el venezolano no tiene el verdadero interés para obtener conocimientos de manera individual después de realizar grados académicos del sistema educativo (Garassini, 2011), esta fortaleza tampoco se vio alterada por la situación socioeconómica del país ya que el carácter no tiene que ser modificado necesariamente por un factor externo, aunque cabe destacar que estos estudiantes si tienen el potencial para aumentar el amor por el conocimiento.

Tabla 2

Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Valor

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Perseverancia	136	3,72	1,159
Integridad	136	3,66	1,104
Valentía	136	4,14	1,055

En cuanto a la virtud de Valor, las fortalezas de Valentía, Perseverancia e Integridad se encuentran a un nivel alto (Ver Tabla 2), por lo que existe una gran prevalencia en cuanto a actuar de forma voluntaria ante una situación peligrosa y tener persistencia para alcanzar un objetivo sin importar los obstáculos (Seligman, 2005), además los estudiantes son coherentes con respecto a sus pensamientos, emociones y comportamiento (Cosentino, 2016). Esto indica que, conservan en alto nivel dichas fortalezas, ya que son típicas de la población venezolana, y que han demostrado ser constantes y saber afrontar la adversidad en medio del contexto sociopolítico en el que viven.

Tabla 3*Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Humanidad y Amor*

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Amar y Dejarse amar	136	3,51	1,259
Bondad	136	3,61	1,136

Con respecto a la virtud de Humanidad y Amor, las fortalezas de Bondad y Amar y dejarse amar, en los estudiantes, arrojaron un nivel alto lo que se refiere que poseen altos rasgos de generosidad al momento de relacionarse y proveer beneficios al otro (Ver Tabla 3), a su vez presentan cualidades para valorar las relaciones íntimas, amor por los familiares, involucrarse con otro en el aspecto emocional, físico y sexual (Cosentino, 2016). Como lo señala Garassini (2011), estas características vienen de una personalidad afiliativa presente en la población venezolana porque valoran más estrechar relaciones con el otro a tener un interés individualista al momento de relacionarse.

Tabla 4*Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Justicia*

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Imparcialidad	136	3,77	1,435
Liderazgo	136	4,00	1,089
Civismo	136	3,46	1,121

Las fortalezas de Liderazgo e Imparcialidad (Ver Tabla 4) integrantes de la virtud Justicia, se encuentran en niveles altos en los estudiantes referido a que poseen una predominancia en cuanto a organizar grupos de actividades; estimular, dirigir grupos para hacer las cosas (Seligman, 2005). Estas características tienen que ver con una personalidad afiliativa, propia de la población venezolana y que por ende se mantiene sin verse afectada. Mientras que la fortaleza de Civismo se encuentra en un nivel medio por lo que la población estudiantil presenta moderadas cualidades de lealtad, trabajo en equipo y responsabilidad social (Seligman, 2005), esta fortaleza se encuentra en la posición número diez del perfil de fortalezas en venezolanos por lo que es esperado que hayan obtenido este resultado de forma moderada.

Tabla 5*Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Templanza*

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Prudencia	136	3,18	1,198
Autocontrol	136	3,93	1,165
Humildad	136	3,51	1,161

Las fortalezas con mayor nivel obtenido fueron Autocontrol y Humildad integrantes de la virtud Templanza (Ver Tabla 5), en los estudiantes, lo que refiere que estos tienen la capacidad de manejar impulsos y emociones, presentan la habilidad de no enfocarse en otros, ser modesto, dejar que sus logros hablen por sí mismos (Seligman, 2005). Aunque el venezolano promedio no posea un gran carácter en lo que respecta a la virtud de templanza, estos sujetos demuestran un cambio significativo.

Mientras que Prudencia que presenta una presencia media de la fortaleza, refiere que los sujetos manifiestan visión de futuro y son dialogantes. No les cuesta resistirse a los impulsos sobre objetivos a corto plazo en pos del éxito a más largo plazo (Seligman, 2005). Como indica este resultado en medio nivel, demuestra que los estudiantes pueden desarrollar la prudencia a diferencia del carácter presente en el venezolano promedio donde es común la presencia de este rasgo inclinado hacia la sabiduría interior.

Tabla 6

Fortalezas del carácter asociadas a la virtud Trascendencia

Fortalezas	N	\bar{X}	s
Disfrute de la Belleza	136	4,15	,985
Gratitud	136	4,14	1,130
Espiritualidad	136	3,74	1,260
Perdón	136	4,17	1,079
Esperanza	136	3,41	1,226
Sentido del Humor	136	3,50	1,294
Entusiasmo	136	3,86	1,062

Se obtuvo niveles altos de las fortalezas de Perdón, Disfrute de la Belleza, Gratitud, Espiritualidad, Entusiasmo, Sentido del Humor integrantes de la virtud Trascendencia (Ver Tabla 6), en los estudiantes, lo cual refiere que estos tiene una predominancia en cuanto a ser compasivos, aceptar las faltas de otros, les dan a los demás una segunda oportunidad, se maravillan y asombran por la belleza, capacidad de ser agradecido por las cosas buenas, practica la fe motivado por un sentido de vida y propósito, sentirse vivo y activado, le gusta hacer chistes y bromas para hacer reír a los otros (Seligman, 2005). Estos rasgos suelen ser relevantes en los venezolanos por lo que no se ven afectados por el contexto social y político, por su parte el Perdón es una fortaleza poco valorada pero que en estos estudiantes demostró ser alta, siendo la excepción de que esta población tiene las fortalezas de la virtud de Trascendencia aún más altas.

Aunque la fortaleza de Esperanza, se encuentra en un nivel medio por lo que la población estudiantil es optimista; con la habilidad de ser orientado al futuro de forma moderada (Seligman, 2005). Esta población mantiene el carácter que predominan en los venezolanos debido a que suelen tener una esperanza media por razones de una baja eficacia personal y una tendencia a alimentar el locus de control externo (Garassini, 2011), es por esto que el contexto sociopolítico e histórico ha causado cierta influencia en el carácter de la esperanza.

Puede observarse que aproximadamente 20 de las 24 fortalezas del carácter (83 %) se presentan de manera elevada en la muestra estudiada, a saber: ingenio, juicio, inteligencia social, curiosidad y perspectiva entre las fortalezas que componen la virtud de Sabiduría y conocimiento; la perseverancia, integridad y valentía de la virtud Valor; amar y dejarse amar, así como la bondad, de la virtud Humanidad y Amor; imparcialidad y liderazgo de la virtud Justicia; el autocontrol y humildad de la virtud Templanza; y finalmente, el disfrute de la belleza, gratitud, espiritualidad, perdón, sentido del humor y entusiasmo de la virtud de trascendencia. Mientras que las fortalezas de amor por el conocimiento, civismo, prudencia y esperanza se encuentran en un nivel medio.

En lo que respecta a las fortalezas personales de los estudiantes, la perspectiva que pertenece a la virtud de Sabiduría y conocimiento reflejó una alta presencia, por lo cual se encuentran diferencias con los resultados que dicta Tamayo (2010) quien planteó determinar las principales fortalezas del carácter en líderes del movimiento estudiantil de la Universidad Metropolitana y la expresión de dichas fortalezas en documentos escritos. Su estudio dice que esta fortaleza fue una de las menos valoradas por los estudiantes. Al obtener un puntaje alto de esta fortaleza en la presente investigación, señala que la población universitaria tiene una mejor capacidad para percibir los problemas que pueden aparecer en el trayecto de su vida lo cual es beneficioso en cuanto a resolver sus problemas y ayudar a los demás, a su vez que pueden sobrellevar los altos y bajos en su desarrollo como personas.

Siguiendo con las fortalezas de mayor presencia, la Curiosidad, integrante de la virtud Sabiduría y conocimiento, coincide con lo estudiado por Barrantes-Brais *et al.*, (2015) quienes encontraron una predominancia de la misma, los estudiantes conservan el deseo intrínseco por experimentar y conocer, lo cual es un aspecto idóneo al interesarse por el contenido teórico de sus carreras y ampliar sus conocimientos.

El Ingenio (virtud de Sabiduría y conocimiento), reflejó una presencia alta lo que coincide con el estudio de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (Garassini, 2011) ya que se considera una de las cinco fortalezas más desarrolladas en venezolanos, lo que quiere decir que los sujetos de la presente investigación poseen una gran producción de ideas o comportamientos claramente originales (novedosos, sorprendentes o inusuales) y adaptativos (que hagan una contribución positiva a la propia vida o a la vida de los demás), mantienen el rasgo del ingenio de la inteligencia práctica, sentido común o perspicacia (Seligman, 2005). En este sentido están dispuestos a aportar nuevas ideas en áreas de investigación, tecnología o resolución de problemas en el ámbito profesional.

Se encontraron semejanzas con respecto a la fortaleza de Juicio (virtud de Sabiduría y conocimiento) que se muestra en este estudio con una presencia al igual que los resultados de Rivas (2012) explica que esta se encuentra entre las más valoradas por lo que los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta tienen una gran prevalencia en este rasgo que comprende pensar y analizar las cosas con detenimiento, son objetivos y tienen un gran pensamiento crítico que les propicia un mejor entendimiento para su proceso de aprendizaje académico y la vida personal.

Existen diferencias con lo expuesto por Garassini (2011) con respecto a la Inteligencia social que está integrada en la virtud de Sabiduría y conocimiento, ya que según la autora esta es valorada a un nivel medio en los venezolanos, sin embargo los universitarios tienen una alta presencia de esta fortaleza lo cual les permite mostrar mayor prevalencia de empatía y unidad con sus semejantes, además de tener una mejor capacidad para reconocer las habilidades en ellos mismos que los guiaría en un camino más estructurado para direccionar su futuro profesional de forma adecuada.

Se encontraron semejanzas con lo investigado por Garassini (2011) con respecto a la fortaleza de Amor por el conocimiento, quien integra la virtud de Sabiduría y conocimiento, en este artículo se mostró una presencia media de la fortaleza lo que demuestra que los estudiantes universitarios pueden seguir impulsando el carácter para convertirse aún más en personas cognitivamente activas y que experimenten sentimientos positivos en el proceso de adquirir nuevas habilidades, o incrementar sistemáticamente el conocimiento que poseen, y/o aprender algo completamente nuevo (de modo formal o autodidacta) que les propiciaría una mejor formación profesional.

Ahora bien, en lo que respecta a la fortaleza de Valentía (virtud de Valor) la cual mostró alta presencia, coincide con lo estudiado por Barrantes-Brais *et al.*, (2015) quienes encontraron una

predominancia de las misma, lo que refiere que los estudiantes tienen la capacidad para enfrentar las dificultades, inclinados al compromiso que representa cursar una carrera universitaria. Para la Perseverancia (virtud de Valor) igual en presencia alta, presenta diferencias con los resultados de Noronha y Martins (2016) quienes explican que esta se valora de forma moderada, una presencia alta de Perseverancia indica que los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta demuestran continuación voluntaria de un comportamiento activo dirigido a una meta a pesar de los obstáculos, dificultades o desalientos lo que les permite continuar con sus carreras e incluso seguir con sus deseos personales en la vida.

Existen semejanzas en cuanto a la fortaleza de Integridad (virtud de Valor) con los estudios de Barrantes-Brais *et al.*, (2015) que expresan que esta fortaleza es la más valorada en los estudiantes universitarios, esto quiere decir que los sujetos que mostraron una alta presencia de esta fortaleza para la presente investigación tienen la capacidad de ser líderes, organizar y motivar a los demás dentro de la carrera y su futuro profesional a su vez de mostrarse como individuos coherentes, responsables de sus acciones (Cosentino, 2016).

Se encontraron asociaciones con respecto al estudio de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (Garassini, 2011) que indica que las fortalezas de Bondad, y Amar y dejarse amar, integrantes de la virtud de Humanidad y amor, son de las primeras en el perfil de fortalezas del venezolano. Los estudiantes universitarios demuestran predominancia en generosidad y voluntad de atención, ayuda y respeto al otro, mantienen la capacidad para considerar importantes sus relaciones interpersonales que fortalece el sentido de vincularse con otros a su vez les favorece a nivel académico y laboral.

Por otro lado, la fortaleza de Liderazgo, integrante de la virtud de Justicia que mostró una alta presencia, coincide con la investigación de Barrantes-Brais *et al.*, (2015) quienes afirman que esta es una de las más predominantes en estudiantes universitarios, lo que indica que los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta poseen altas capacidades para liderar y coordinar a miembros de un grupo además de mantener buena relación con los mismos lo que les favorece para saber organizarse en grupos durante el proceso de su carrera, y también integrarse y ser líderes en el aspecto laboral.

Los resultados para la fortaleza de Imparcialidad (virtud de justicia) con una alta presencia de la fortaleza, guardan semejanza con la investigación de Tamayo (2010), siendo estas las más prevalentes en estudiantes universitarios. La Imparcialidad les permite a los universitarios un juicio ecuánime para todas las relaciones sociales, ser sensibles a temas de injusticia social, además de incorporar la compasión y protección hacia los demás, y sobre todo ser ciudadanos responsables (Cosentino, 2016), como se refleja en estos sujetos la situación del país no afecta el carácter de imparcialidad. En cambio, el Civismo, integrante de la virtud de Justicia, en una presencia media, que corresponde a lo estudiado por Tamayo (2010), les da la oportunidad a los estudiantes de seguir desarrollando sus capacidades del interés de todos por sobre el interés privado, ser leal a un grupo y buen compañero de grupo (Cosentino, 2016).

Por otro lado, en cuanto a las fortalezas de Autocontrol y Humildad, contenidas en la virtud Templanza, las cuales mostraron presencia alta, coinciden con el estudio expuesto por la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (Garassini, 2011), expresa que estas son las menos desarrolladas en venezolanos, a diferencia de lo que se encontró en este trabajo de investigación ya que las mismas arrojaron una alta presencia de la fortaleza, por lo que, visto en este trabajo, la población estudiantil posee una mayor predominancia de estas fortalezas que les permiten una mejor gestión de sus impulsos y emociones para sobrellevar las adversidades que pueden tener al cursar una carrera universitaria, así

como reflejar el esfuerzo en sus logros siendo modestos. En cambio la Prudencia, que está en presencia media, significa que los sujetos de esta investigación pueden seguir impulsando la cualidad de una visión de futuro y diálogo que les ayudará en su crecimiento personal como futuros profesionales.

El Perdón, integrante de la virtud Trascendencia también ocupó en este estudio el mayor nivel, a diferencia de lo reportado por Zalles y Zavarce (2014) sobre que el Perdón se encuentra ubicado entre las últimas 5 posiciones del perfil obtenido, reporta el estudio que este tendría que ser más valorado a mayor edad. Para los estudiantes universitarios, al haber obtenido una alta presencia de la fortaleza del Perdón a diferencia de estudios anteriores expuestos en esta investigación, indica que estos sujetos poseen cambios beneficiosos como personas, aprenden a resolver sus conflictos y no actuar de manera vengativa bien sea con sus compañeros de estudio, profesores u otros semejantes a lo largo del desarrollo de su vida personal y profesional, el perdón los hace individuos más tolerantes y generosos (Seligman, 2005).

El Disfrute de la belleza integrada en la virtud de Trascendencia, resultó en nivel alto, desigual a los resultados encontrados por Garassini (2015) específicamente una fortaleza medianamente desarrollada en la cultura venezolana, esto indicaría una mayor prevalencia en el rasgo de la apreciación que no solamente se enfatiza en las artes, también puede ser las matemáticas, las ciencias, las experiencias cotidianas, o de cualquier dominio en que pueda reconocerse excelencia al igual que reconocer el talento y las virtudes en otros. Mientras que la Gratitud, se evidenció en este trabajo en nivel alto, lo cual se asocia con la investigación realizada por Garassini *et al.*, (2014), exponen que esta fortaleza es una de las más resaltantes en el venezolano, los universitarios conservan la cualidad de sentirse agradecidos con la vida y con seres cercanos a ellos (Seligman, 2005).

Dentro de la investigación de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (Garassini, 2011) también guarda semejanza con la fortaleza de Entusiasmo, integrante de la virtud Trascendencia, la cual se halló en alta presencia, los universitarios de la Universidad Rafael Urdaneta son dedicados hacia el interés que conlleva estudiar una carrera manteniendo una actitud positiva para afrontar las adversidades. La Espiritualidad contenida en la virtud de Trascendencia, resultó con una presencia alta de la fortaleza, desigual a lo estudiado por Tamayo (2010) refiere que esta es una fortaleza de menos valoración en estudiantes universitarios, como se evidencia en esta investigación quiere decir que los universitarios tienen predominancia de este carácter lo cual es un aspecto favorecedor en la personalidad ya que los individuos al creer en propósitos y significados superiores, saben dónde encajar en un esquema superior de la vida, a su vez las creencias proveen sustento emocional y dan forma a sus conductas (Cosentino, 2016).

Por su parte Garassini (2011) indica que el Humor (virtud de Trascendencia) está en la sexta posición del perfil de fortalezas en venezolanos, esto guarda relación con los resultados del presente artículo, los estudiantes tienen una visión alegre y serena que le permite ver el lado positivo de las cosas ante la adversidad y, en consecuencia, mantener un buen estado de ánimo. La Esperanza (virtud de Trascendencia) reflejó un nivel medio en este artículo que coincide con lo investigado por Noronha y Martins (2016) quienes obtuvieron resultados a nivel medio con respecto a la esperanza, esto quiere decir que los universitarios de la Universidad Rafael Urdaneta tienen el potencial para impulsar el carácter de tener expectativas a futuro y lograr sus metas con una actitud positiva sin perder la motivación.

Los jóvenes universitarios, de manera genérica, tienen entre sus expectativas estudiar, graduarse, obtener un buen trabajo y desarrollarse laboralmente, además de contar con relaciones interpersonales

óptimas en el país donde viven. Estas fortalezas del carácter evidenciadas en la presente investigación, mayoritariamente en nivel alto, pudiesen propiciar que los estudiantes afronten de manera exitosa la situación del país, con los ineludibles desafíos que atienden en su diario vivir, mientras cursan una carrera profesional. Dentro o fuera del país, en el caso que decidan emigrar, sus fortalezas de carácter en grado elevado, son pensamientos, emociones y acciones, para desarrollar lo bueno que cada uno tiene, recordando que también pueden desarrollar las que resultaron en nivel medio, lo cual traerá beneficios individuales y grupales.

CONCLUSIONES

En la presente investigación se evidenció que la mayoría de las fortalezas del carácter, específicamente, 20 de las 24 fortalezas estudiadas, se ubicaron en nivel alto y cuatro se encontraron en nivel medio. En relación con los objetivos específicos de esta indagación, las fortalezas Perspectiva, Juicio, Curiosidad, Ingenio e Inteligencia Social, integrantes de la virtud Sabiduría y conocimiento, resultaron en una alta presencia, lo cual indica que los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta participantes, presentan elevada producción de ideas, objetividad, capacidad para conocerse a sí mismo y a los demás, interés por experimentar y conocer, amplio conocimiento y juicio, lo cual resulta de gran importancia, para desarrollarse en el contexto universitario y en la sociedad donde se desenvuelven, colmada de una pluralidad de situaciones, a las cuales hay que abordar de manera realista, desde diferentes enfoques, con la finalidad de resolver estas circunstancias complejas del entorno.

En lo referente a las fortalezas de Valentía, Perseverancia e Integridad pertenecientes a la virtud Valor, mostraron una presencia alta, describiendo que los estudiantes mencionados, expresaron gran capacidad para ser fuertes ante las situaciones emocionales o de amenaza, cumplir sus metas y objetivos, siendo constantes y responsables, ser auténticos, honestos y coherentes, facilitando orientarse de manera asertiva, con clara dirección al futuro que quieren. Dichas fortalezas, repercuten en el logro de sus propósitos de vida, tanto estudiantil, en los actuales momentos, como en su vida familiar, amistades y el contexto laboral. Las mismas, constituyen elementos de elevada relevancia, tomando en cuenta las contrariedades, pudiendo decir hasta dificultades, por las que atraviesan los estudiantes, desde como trasladarse a la universidad, antes de la pandemia, hasta cómo conectarse vía online con los docentes y cumplir con sus responsabilidades, escasez de gasolina, transporte público, cómo contactar con sus compañeros, conseguir dinero en efectivo, entre otros.

Aunado a esto, al describir las fortalezas de Bondad y Amar y dejarse amar, presentes en la virtud de Humanidad y amor, estas arrojaron una presencia alta, lo cual revela que dichos estudiantes, valoran las relaciones íntimas y los vínculos con otros, la generosidad y a su vez, propician el beneficio a otras personas. Dichas fortalezas, fomentan la creación y mantenimiento de relaciones interpersonales, tan importantes para todos los hombres, como seres sociales, es fundamental tener otros individuos con quienes expresar sus ideas, aspiraciones, expectativas, intercambiar, sentirse acompañados, en una relación armónica con otros, y además aportar al beneficio de otros, que en este momento histórico de Venezuela, con tantas carencias para quienes viven en el país, es tan necesario, lo cual repercute en la satisfacción personal, al sentir que se está colaborando con el bienestar de los demás.

Continuando con las fortalezas Liderazgo e Imparcialidad, constituyentes en la virtud de Justicia, ambas en presencia alta, los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta manifiestan de manera sobresaliente habilidad para relacionarse con grupos más amplios como la familia, comunidad, nación y el mundo, evitando que los sentimientos personales sesguen las decisiones y ser líderes efectivos, que

los lleva en buen camino en relación con el ámbito comunitario. Dichas fortalezas revisten gran valor, tomando en cuenta la importancia de contar con líderes positivos, que fortalezcan las potencialidades de sus seguidores, destacando las cualidades de los otros, cualquiera que sea su grupo político, social y económico, y se constituyan en un modelo a seguir por su grupo, mucho más en estos momentos, cuando muchos gerentes, no podrían ser considerados líderes, ya que no cuentan con el respeto de su grupo y además pretenden favorecerse a sí mismos o a un reducido grupo de personas a su alrededor.

Las fortalezas Autocontrol y Humildad, perteneciente a la virtud Templanza se localizaron en nivel alto, reflejando una elevada moderación de sus conductas o hábitos, lo cual propicia el pertinente control de sus impulsos y a la vez, facilita los logros de objetivos, así como ser modesto, sin alardear de las cualidades y desempeño. Las mencionadas fortalezas, con base al reconocimiento de las emociones y conductas y su expresión en justa medida, favorecen la consecución de metas personales y la interacción con otros, aunado a que los resultados del comportamiento personal, expresen los logros y características, sin estar alardeando de los mismos, fomentándose de esta manera también el reconocimiento y la aceptación de errores y fallas personales, siempre de manera responsable, proponiéndose un cambio personal, que promueva el desarrollo individual y grupal.

En lo que respecta a las fortalezas de Perdón, Disfrute de la Belleza, Gratitud, Espiritualidad, Entusiasmo y Sentido del Humor integrantes de la virtud de Trascendencia, estas mostraron una presencia alta, lo cual señalan que estos universitarios revelan elevadas cualidades de aprecio por la belleza, expresar agradecimiento, poseen creencias fuertes, sentir clemencia y buen estado de ánimo. Estas fortalezas pueden incrementar la capacidad de perdonar y ser inclusivos con los demás, lo que para la situación del país puede verse afectada este aspecto de integridad, los presentes estudiantes tienen bien marcado este rasgo, así como también sentirse agradecidos, aunado con el perdón, fortalece los lazos entre sus semejantes. Entre otros rasgos, plantean que pueden lograr sus objetivos y metas en la vida con una lúdica actitud y entusiasmo, aun cuando la situación de Venezuela pueda afectar su ilusión de terminar una carrera o tener ingresos para pagar la universidad.

También al apreciar la belleza y mantener creencias firmes, estos estudiantes realzan el carácter de la sensibilidad, en el ámbito artístico y social, reconociendo las cualidades y talentos de los otros, lo que los hace más empáticos y cercanos, rasgos indispensables para una mejor convivencia puesto que responde a que esta población estudiantil no ha perdido estos rasgos ya mencionados ya que podrían verse afectados por la situación socio económica del país, estos se mantienen firmes, unidos entre ellos mismos, trabajando en sus propósitos sin perder el significado de valor de la vida.

Otras fortalezas, arrojaron un nivel medio, tales como Amor por el conocimiento, perteneciente a la virtud Sabiduría y conocimiento, Civismo, referente a la virtud Justicia, Prudencia, integrante de la virtud Templanza, y Esperanza componente de la virtud Trascendencia, lo cual señala que los estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta poseen estas cualidades de forma moderada, es decir, los deseos de adquirir nuevos conocimientos individualmente, ciudadanía, cautela y sentimientos de esperanza, deben incrementarse hacia niveles más elevados, fortaleciéndose su contribución en la construcción de una sociedad estructurada en valores, combinada con altas expectativas hacia el futuro, donde se enfatice una visión de progreso y amplio interés por el conocimiento, desarrollándose como individuos más preparados, capaces de innovar y dar aportes positivos en cualquier ámbito, bien sea en Venezuela o en el país que deseen emigrar.

Se sugiere, cuando la situación de salud lo permita, la planificación y ejecución de dinámicas grupales en el contexto universitario. También utilizar las redes sociales, por ejemplo, Instagram,

Facebook, para fortalecer las fortalezas ubicadas a nivel medio y conservar las fortalezas encontradas en nivel alto. Se recomendaría a otros investigadores de la línea de Psicología Positiva, efectuar otras indagaciones, entre las que se destacan, realizar comparaciones de las fortalezas en cuanto a las diferentes carreras, contrastar estudiantes de diferentes universidades (públicas y privadas) del país, hasta comparar con estudiantes de otros países, para así identificar semejanzas y diferencias en el nivel de presencia. Asimismo, llevar a cabo estudios de tipo correlacional, en las cuales se estudie la vinculación con otras variables, por ejemplo socio demográficas, investigar respecto a las fortalezas de los docentes y además, ejecutar exploraciones cualitativas.

NOTA ESPECIAL

Artículo de investigación derivado del trabajo de grado titulado “Fortalezas del carácter en estudiantes universitarios” presentado en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela.

REFERENCIAS

- Acosta, A. (2018). Sufrimiento psicosocial del siglo XXI: Venezuela y la Revolución. *Revista de Psicología* 19. Pp. 111-134. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2223-30322018000100009yscript=sci_arttext
- Aula Abierta (2018). *Informe Preliminar: Deserción Universitaria en Venezuela*. <http://aulaabiertavenezuela.org>.
- Barrantes-Brais, K. Ureña, P. Gutiérrez, J. (2015). Fortalezas Personales y Hábitos de Salud en Estudiantes Universitarios de Ciencias del Movimiento Humano. *MHSalud*, 11(2), pp. 20-36. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=237039323002>
- Cosentino, A. C. (2016). Evaluación de las virtudes y fortalezas humanas en población de habla hispana [Assessment of human virtues and strengths in Hispanic language population]. *Psicodebate*, 10, 53-71. <https://doi.org/10.18682/pd.v10i0.388>
- Cosentino, A. y Castro Solano, A. (2008). *Inventario de virtudes y fortalezas*. Manuscrito no publicado
- Garassini Chavez, M. y Camilli, C (2014). *Las fortalezas del venezolano. La promoción del bienestar desde la Psicología Positiva* (1ra Ed.) Editorial Alfa.
- Garassini, Iturriaga y Delgado (2014). La gratitud en los venezolanos. En el libro de Garassini y Camilli (2014) (compiladoras) *Las fortalezas del venezolano*. Editorial Alfa (1ra Ed.)
- Garassini, M (2011). La primera fortaleza del venezolano es la gratitud. *Revista Debates IESA*, XVI.
- Garassini, M. y Valle, V. (2015). Aprecio a la belleza como fortaleza del carácter y creencias asociadas en adultos venezolanos. *Psicogente*, 18(34), 278-292. doi: <http://doi.org/10.17081/psico.18.34.504>
- Noronha, A. P. P. y Martins, D. F. (2016). Asociación entre fuerzas de carácter y satisfacción con la vida: estudio con universitarios. *Acta Colombiana de Psicología*.
- Peterson, C. y Seligman, M. E. P. (2004). *Character Strengths and Virtues. A handbook and classification*. APA y Oxford University Press.
- Peterson, C., Park, N., Seligman, M. (2004). *El estudio científico de las fortalezas humanas. Fundamentos de una Psicología Positiva*. Alianza Editorial.
- Rivas, S. (2012). *Fortalezas de Carácter y Resiliencia en estudiantes de Medicina de la Universidad de los Andes*. Trabajo de Grado para optar al título de Licenciatura en Psicología. Universidad de Los Andes. Mérida.

- Seligman, M. (2005). *La Auténtica Felicidad*. Barcelona, España: Ediciones B, S.A
- Tamayo, A. (2010). *Fortalezas Humanas en líderes del movimiento estudiantil según la Psicología Positiva Caso: UNIMET*. Trabajo de Grado no publicado para optar al título de Licenciatura en Psicología. Universidad Metropolitana. Caracas.
- Zalles y Zavarce (2014). Perdonar: Una experiencia liberadora que lleva al bienestar. En el libro de Garassini y Camilli (2014) (compiladoras) *Las fortalezas del venezolano*. Editorial Alfa. (1ra Ed.)